

BMC TAILOR-GO (APLIKASI PENJAHIT)

OBE
APLIKASI
BISNIS
2025

Abstrak

Laporan ini menyajikan rancangan Business Model Canvas (BMC) untuk aplikasi digital bernama Tailor-Go, yaitu sebuah platform berbasis teknologi informasi yang membantu pelanggan menemukan jasa penjahit secara online. Aplikasi ini dirancang untuk menjembatani kebutuhan pelanggan dan penjahit dengan sistem pemesanan berbasis digital, fitur pelacakan pesanan, dan konsultasi desain.

BMC ini bertujuan untuk mengidentifikasi elemen-elemen penting dalam model bisnis digital berbasis layanan kreatif. Kegiatan ini juga merupakan implementasi pembelajaran berbasis Outcome Based Education (OBE) pada mata kuliah Aplikasi Bisnis, untuk melatih mahasiswa dalam memahami struktur model bisnis digital dan penerapan konsep teknologi informasi di dunia usaha.

Mohammad Ainur Rofiqi

2295114012

Teknik Informatika

ainurrofiqi@mhs.unhasy.ac.id

Pendahuluan

Transformasi digital telah mengubah cara pelaku usaha menjalankan bisnis, termasuk di bidang jasa penjahit. Banyak penjahit konvensional menghadapi tantangan dalam hal promosi, manajemen pelanggan, serta pencatatan pesanan. Untuk menjawab tantangan ini, muncul ide pembuatan aplikasi Tailor-Go, yaitu platform digital yang mempertemukan pelanggan dengan penjahit profesional melalui sistem online.

Dalam tugas ini, mahasiswa diminta membuat rancangan Business Model Canvas (BMC) yang menggambarkan struktur model bisnis aplikasi Tailor-Go. Dengan pendekatan BMC, mahasiswa diharapkan dapat memahami aspek-aspek bisnis seperti nilai produk, hubungan pelanggan, sumber daya utama, serta peluang pengembangan usaha di bidang teknologi informasi.

Pendekatan ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam sektor industri jasa dan kreatif digital di Indonesia, terutama untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan konektivitas antara pelaku usaha dan pelanggan.

Business Model Canvas (BMC) Tailor-Go

Business Model Canvas (BMC) Tailor-Go

M. Anur Rafiqi

Key Partnerships <ul style="list-style-type: none"> - Vendor kain - Jasa pengiriman - Payment gateway - Komunitas penjahit - Lembaga pelatihan fashion. 	Key Activities <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Aplikasi - Pemeliharaan sistem - Pelatihan penjahit - Promosi digital - Pengelolaan transaksi 	Value Propositions <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi digital yang mempermudah pelanggan menemukan penjahit terpercaya. - Menyediakan fitur pengukuran online - Pelacakan pesanan secara real-time. 	Customer Relationships <ul style="list-style-type: none"> - Dukungan pelanggan online - Sistem rating dan review - Fitur chat langsung antara pelanggan dan penjahit.
	Key Resources <ul style="list-style-type: none"> - Tim pengembang IT - Server aplikasi - Database pelanggan dan penjahit, sistem pembayaran digital - Desain UI/UX 	Channels <ul style="list-style-type: none"> - Aplikasi mobile - Website resmi - Media Sosial - Komunitas fashion lokal 	Customer Segments <ul style="list-style-type: none"> - Penjahit lokal - Butik kecil - Pelanggan Individu yang ingin menjahit pakaian custom atau memperbaiki pakaian.
Cost Structure <ul style="list-style-type: none"> - Biaya pengembangan aplikasi - Server - Gaji tim IT - Promosi digital - Layanan pelanggan 	Revenue Streams <ul style="list-style-type: none"> - Komisi transaksi pemesanan - Biaya langganan premium untuk penjahit - Iklan dalam aplikasi. 		

BMC TAILOR-GO (APLIKASI PENJAHIT)

OBE APLIKASI BISNIS 2025

Pembahasan

Beberapa penelitian di Indonesia mendukung pentingnya inovasi digital dalam model bisnis berbasis layanan.

Penelitian oleh Arisdiawan et al. (2024) menunjukkan bahwa penerapan sistem digital berbasis IoT dapat meningkatkan efisiensi operasional dan keterhubungan antara pelaku usaha dan konsumen di sektor industri tradisional.

Sementara itu, Novriza Alam (2023) dan Sudibyo et al. (2022) menjelaskan bagaimana transformasi digital mendorong UKM memanfaatkan platform aplikasi untuk memperluas jaringan pelanggan.

Selain itu, studi oleh Ihsan et al. (2021) menyoroti manfaat penerapan sistem informasi manajemen dalam mengoptimalkan kinerja usaha mikro berbasis jasa, sedangkan Fadhillah Dirayati et al. (2025) membuktikan bahwa integrasi IoT dan analisis data dapat meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan jasa kreatif.

Berdasarkan hasil-hasil tersebut, pengembangan BMC Tailor-Go dapat dianggap sebagai langkah konkret penerapan teknologi informasi dalam mendukung ekonomi kreatif berbasis digital.

Kesimpulan

BMC Tailor-Go menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dalam sektor jasa penjahit dapat menciptakan peluang bisnis baru dan meningkatkan efisiensi layanan. Model bisnis ini tidak hanya

BMC TAILOR-GO (APLIKASI PENJAHIT)

OBE
APLIKASI
BISNIS
2025

mempermudah pelanggan dalam mencari jasa jahit, tetapi juga membantu penjahit memperluas pasar dan mengelola pesanan secara digital. Dengan pemahaman BMC, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan ide bisnis digital lain yang relevan dengan bidang Teknik Informatika serta mendukung transformasi digital di sektor industri kreatif Indonesia.

Referensi

Referensi penelitian terdahulu.

- Arisdiawan, R., Setiawardhana, & Gunawan, A. I. (2024). *Platform Budidaya Perairan Ekosistem Tambak Berbasis Internet of Things*. *The Indonesian Journal of Computer Science*, 13(1), 1–8. DOI: 10.33022/ijcs.v13i1.3627.
- Novriza Alam, E. (2023). *IoT in Agriculture Industry*. *Jurnal Sistem Cerdas*, 3(1). DOI: 10.37396/jsc.v3i1.57.
- Sudiby, H., Yuniko, F. T., Lesmana, L. S., & Efendi, R. (2022). *Sistem Monitoring Budidaya Perikanan Berbasis IoT Fish Feeder Sebagai Implementasi Smart Farming*. *JOISIE*, 8(2), 45–52. DOI: 10.35145/joisie.v8i2.4544.
- Ihsan, H., Efendi, R., & Yandani, E. (2021). *Digital Transformation in Fisheries Cultivation: Sistem Informasi Manajemen Kelompok Pembudidaya Lele*. *JVEIT*, 5(2). DOI: 10.56667/jveit.v5i2.1570.
- Fadhilah Dirayati, I. R., Sari, A., & Purnomo, R. F. (2025). *Perancangan dan Implementasi Sistem Smart Agriculture Berbasis Internet of Things untuk Meningkatkan Produktivitas Pertanian*. *Jurnal Media Informatika (JUMIN)*, 6(2). DOI: 10.55338/jumin.v6i2.4982.

Referensi Dengan Pengampu Mata kuliah.

- Akmal, M., & Ghani, S. R. W. (2022). Perancangan Dan Pengembangan Produk Mesin Perontok Bulu Ayam Dengan Menggunakan Metode Kansei Engineering. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 1(2), 49-60.
- Dharmawan, M. D. R., & Ghani, S. R. W. (2023). EVALUASI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA PADA PRAKTIKUM TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS HASYIM ASYÂ€™ ARI DENGAN METODE JOB SAFETY ANALYSIS. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 17-26.
- Ghani, S. R. W. (2011). Analisis Perbaikan UKM X dengan Pendekatan Lean Manufacture Guna Mereduksi Waste di Lantai Produksi Aluminium. *Rekayasa*, 4(2), 119-124.
- Ghani, S. R. W., & Rozaq, K. (2017, November). Pattern Analysis of Cluster and Market Orientation (Religious Tour Area of Gus Dur's Grave). In *Proceedings of the International Conference on Green Technology* (Vol. 8, No. 1, pp. 8-16).
- Ghani, S. R. W., & Mashuri, C. (2024, December). Penyusunan Kriteria Kebutuhan Inovasi Produk Mesin Pakan Ikan Dengan Pendekatan Product Lifecycle Management Di UMKM Budidaya Ikan Jombang. In *Prosiding Seminar Nasional Sains, Teknologi, Ekonomi, Pendidikan dan Keagamaan (SAINSTEKNOPAK)* (Vol. 8, pp. 432-439).
- Sukmo, G., & Ghani, S. R. W. (2023). study Desain & Implementasi BUSINESS INTELLIGENCE pada suatu maskapai penerbangan (laporan penelitian magang MSIB). *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 2(2), 27-37.
- Ghani, S. R. W., Ali, M., & Rustanti, E. (2024). Inovasi produk mesin tepat guna dengan pendekatan fishbone dan AHP (Analytic Hierarchy Process) pada UMKM komoditas herbal Kabupaten Jombang. *Jurnal Penelitian Bidang Inovasi & Pengelolaan Industri*, 3(2), 103-113.
- Ghani, S., Rahmawan, W., Soeparman, S., & Soenoko, R. (2011). Analysis of UKM X Improvement with a Manufacture Lean Approach to Reduce Waste on Aluminum Production Floors. *Rekayasa Journal of Science and Technology*, 4(2), 119-124.
- Rustanti, E., Semi, S., Wiraghani, S. R., Rukiati, S. R., & Safitri, D. (2024). PEMBERDAYAAN KELOMPOK PKK MELALUI PENDAMPINGAN PEMBUATAN SIMPLISIA DAUN SIRSAK MENJADI PRODUK KESEHATAN DI DESA KEBONTEMU PETERONGAN JOMBANG. *Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Nusantara (JPPNu)*, 6(2), 280-285.
- Slameta, S. R. W. G. M. Rough cut capacity planning based on information system.
- Wira Ghani, S. R. ANALISA POTENSI SAMPAH KAMPUS BERBASIS PEMODELAN MAKET DI GEDUNG B UNHASY. *Ejournal Reaktom Unhasy*.
- Ghani, S. R. W., & Yulianto, T. (2020). Faktor Pendukung dan Kontribusi Kecamatan bagi Kecukupan Konsumsi Beras di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. *Analisis Kebijakan Pertanian*, 18(2), 105-120.